

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732670>
УДК 316.663.5

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕГАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.А. Матвеева,
магистрант 2 курса, напр. подг. «Психология»
И.Н. Дворникова,
к.п.н., доц. кафедры общей и практической психологии,
АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского
г. Арзамас

Аннотация: В статье исследуется проблема возникновения негативных изменений личности у педагогов дополнительного образования в процессе профессиональной деятельности. Отмечается, что проблема возникновения негативных изменений личности у специалистов набирает всё большую актуальность. Данное понятие было рассмотрено исследователями через определение процесса профессиональной деформации. Осуществление педагогической деятельности в сфере дополнительного образования является динамичным процессом. Наличие признаков негативных изменений личности может привести к снижению результативности работы педагога. При этом, был рассмотрен процесс разработки программы психологической помощи педагогам дополнительного образования. Констатируется, что программа психологической помощи является эффективным способом оказания помощи педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности в процессе профессиональной деятельности.

Ключевые слова: негативные изменения личности, «педагогический кризис», педагог дополнительного образования, психологическая помощь, программа психологической помощи

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION IN CASE OF NEGATIVE PERSONALITY CHANGES IN THE COURSE OF PROFESSIONAL ACTIVITY

E.A. Matveeva,
2nd year Master's student, e.g. podg. "Psychology"
I.N. Dvornikova,

PhD, Associate Professor of the Department of General and Practical Psychology,
AF NNSU named after N.I. Lobachevsky,
Arzamas

Annotation: The article examines the problem of the occurrence of negative personality changes in teachers of additional education in the course of professional activity. It is noted that the problem of the occurrence of negative personality changes among specialists is gaining increasing relevance. This concept was considered by researchers through the definition of the process of professional deformation. The implementation of pedagogical activity in the field of additional education is a dynamic process. The presence of signs of negative personality changes can lead to a decrease in the effectiveness of the teacher's work. At the same time, the process of developing a program of psychological assistance to teachers of additional education was considered. It is stated that the program of psychological assistance is an effective way to assist teachers of additional education with negative personality changes in the course of professional activity.

Keywords: negative personality changes, "pedagogical crisis", teacher of additional education, psychological assistance, psychological assistance program

Современная система образования Российской Федерации является социальным институтом, который находится не только в стадии активного развития, но и в процессе трансформации. Изменения в обществе, появление новых требований к педагогам и самому образовательному процессу отражаются в виде внедрения новых методов обучения, изменения образовательных программ и формировании нового образа педагога как наставника. Особые требования предъявляются к педагогам дополнительного образования.

Деятельность педагога дополнительного образования заключается не только в развитии навыков и талантов ребёнка. Прежде всего, педагог дополнительного образования должен видеть в ребёнке развивающуюся личность, стать наставником. В условиях общеобразовательной школы многие предметы, относящиеся к сфере искусства, такие как рисование, музыка, зачастую имеют характер базового уровня. Хореография, театральное искусство могут не преподаваться вообще. У педагогов общеобразовательной школы в связи с высокой загруженностью может не хватать времени на индивидуальную работу с ребёнком. Поэтому, педагоги дополнительного образования, могут быть заняты меньше по времени, однако в эмоциональном плане данные специалисты могут испытывать больше нагрузки. Работа на занятиях и формирование их тематики, поездки

на соревнования, выставки, форумы, взаимодействие с родителями могут оказать большое влияние как на характер деятельности педагога дополнительного образования, так и на его личностные качества в негативном ключе.

Негативные изменения личности педагога дополнительного образования являются результатом профессиональной деформации. С.П. Безносов трактует понятие профессиональной деформации таким образом: «Профессиональная деформация – когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности, и приводящая к формированию специфически-профессионального типа личности» [1, с. 27]. М.Я. Басов в своих исследованиях констатирует тот факт, что каждый профессиональный тип, представитель определенной профессии имеет свои характерные черты, по которым его легко узнать при первой встрече. Таким образом, профессиональные деформации влияют на психическую, физическую и социальную жизнь человека [2].

Изучение профессиональной деформации напрямую связано с проблемами психологии личности. Человеческая деятельность является сложным динамическим образованием. Она связана многообразными отношениями с индивидуальными свойствами личности [3].

Негативные изменения личности являются одним из компонентов профессиональной деформации и представляют собой качественные изменения индивида с точки зрения личностных качеств. Сюда можно отнести авторитарность – подчинение и безоговорочное выполнение требований педагога. Демонстративность, которая на первых порах обеспечивает успешность педагогического процесса в случае чрезмерного употребления может перейти в самолюбование и плохо сказаться на учебном процессе. Повышенная категоричность – непринятие другой точки зрения, уверенность в своей правоте. Социальное лицемерие – вера в собственную непогрешимость, неведение собственных ошибок, стремление не дать возможности ученику творчески развиваться, а именно «поучать». Педагогическая агрессивность проявляется в повышении голоса на учеников, повышенной раздражительности, унижающих личность учеников, пренебрежительном отношении к детям, а также злорадство по отношению к детским неудачам [4].

Одной из причин негативных изменений личности педагога дополнительного образования является спад профессиональной деятельности педагога или так называемый «педагогический кризис». На возникновение данного явления влияет три фактора. Первый фактор – педагог стремится использовать новые технологии работы, однако их невозможно реализовать в короткие сроки обучения. Второй фактор – уже сложившиеся приёмы,

методы и способы обучения, осознание того, что их нужно модернизировать и менять, но каким образом неизвестно. Третий фактор – изоляция педагога, которая может возникнуть при отсутствии поддержки коллег, что может вызвать чувство апатии, одиночества, снижение собственной профессиональной оценки [5].

Объект труда, над которым трудится профессионал на протяжении своей карьеры, заполняет значительную часть его сознания по отношению к нему. Поскольку данный объект большую часть времени находится во внимании субъекта деятельности, его влияние из профессионального сектора переключается на личностный сектор. Поэтому, объект деятельности является сильным фактором (де)формирования человека, его личности в целом [6].

На основании вышеизложенного, мы можем говорить о том, что негативные изменения личности специалиста это один из компонентов профессиональной деформации, которая является закономерным процессом в результате осуществления трудовой деятельности. Поэтому, очень важно оказывать своевременную психологическую поддержку педагогам дополнительного образования для частоты проявлений негативных изменений личности.

На сегодняшний день самыми востребованными методами психологической помощи педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности в процессе профессиональной деятельности являются: методы психологической коррекции, методы самообразования и самопомощи, психотехнические игры и упражнения, которые может использовать психолог, помогая педагогам справиться с обстоятельствами, направлены на достижение двух целей. Все данные методы способствуют гармонизации внутреннего мира педагога, ослаблению его психической напряженности, т.е. имеют сугубо психотерапевтические цели. Во-вторых, они нацелены на развитие внутренних психических сил учителя, расширение профессионального самосознания [7].

Для полноценного взаимодействия с педагогами дополнительного образования с целью устранения проявления негативных изменений личности, психологами может быть составлена программа психологической помощи. Данный метод имеет определённые преимущества, поскольку программа может содержать в себе несколько аспектов деятельности. Именно совокупность нескольких методов психологической работы может быть наиболее эффективной при работе с негативными изменениями личности у педагогов дополнительного образования.

Разработка программы психологической помощи содержит несколько этапов. Одним из первых является проведение эмпирического исследования с целью установки целесообразности разработки программы

психологической помощи, а также проверки гипотезы о том, что психологическая помощь педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности будет эффективна при условии, если разработанная программа будет направлена на: восстановление и улучшение психофизиологического здоровья педагогов, их взаимоотношений с обучаемыми, коллегами, предотвращения профессиональной деструкции, развития стремления к повышению профессионального уровня, освоения способов психической разгрузки, формированию навыков по повышению стрессоустойчивости педагогов.

В работе был использован комплекс методов и методик исследования: теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования, обобщение, моделирование. Эмпирические: эксперимент, тестирование по методикам: методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В.Бойко), опросник для оценки проявлений дезадаптации (О.Н. Родина), опросник А. Басса и А. Дарки на определение уровня агрессивности и враждебности [8].

Исследование профессионального выгорания педагогов дополнительного образования проходило с января 2021 года по май 2021 года на базе МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный» в городе Арзамас Нижегородской области (сокращённое название МАУ ФОК «Звёздный»). Выборку испытуемых составили 26 педагогов, которые были поделены на экспериментальную и контрольную группу. Возраст испытуемых варьирует от 28 до 55 лет, стаж работы, от 1 года до 9 лет. Все испытуемые являются сотрудниками МАУ ФОК «Звёздный» и осуществляют тренерскую деятельность по различным видам спорта: плаванию, футболу, художественной гимнастике и др.

Согласно результатам анализа степени сформированности фаз синдрома эмоционального выгорания педагогов по методике В.В. Бойко, в экспериментальной и контрольной группе зафиксирован средний уровень фазы напряжения (47 % испытуемых экспериментальной группы и 47 % контрольной группы). Педагоги могут находиться в нервном напряжении, но возможности личности (внутренние ресурсы), позволяют справиться со сложившейся ситуацией. У 69 % педагогов экспериментальной группы и 10 (77 %) педагогов контрольной группы выявлен низкий уровень сформированности фазы резистенции. Педагоги легко адаптируются к несильным и непродолжительным стрессам. У 62 % педагогов экспериментальной группы и 54 % контрольной группы выявлен изкий уровень сформированности фазы истощения. Характеризуется выраженным поднятием общего энергетического тонуса и крепкой нервной системой.

По результатам исследования дезадаптации в профессиональной среде по опроснику для оценки проявлений дезадаптации О.Н. Родиной у

большинства испытуемых (38 % экспериментальной группы и 46 % контрольной группы) выявлен низкий уровень профессиональной дезадаптации. Эти педагоги не испытывают эмоционального истощения, с удовольствием выполняют работу, при общении легки и непринужденны.

По результатам, полученных с помощью опросника А.Басса и А. Дарки на определение уровня агрессивности и враждебности, было выявлено, что у большинства испытуемых (38 % педагогов экспериментальной группы и 54 % педагогов контрольной группы) зафиксирован низкий уровень агрессивности, преобладающий уровень враждебности в группах также находится на низком уровне: 54 % педагогов экспериментальной группы и 54 % контрольной группы.

Анализируя результаты по всем трём методикам, мы можем сделать вывод о том, что экспериментальная и контрольная группы педагогов, участвующих в констатирующем эксперименте, представляют собой группы, в которых, при обобщении данных методики В.В. Бойко на определение фаз синдрома эмоционального выгорания педагогов был выявлен средний уровень эмоционального выгорания. Большинство испытуемых обеих групп имеют низкий уровень дезадаптации, однако при этом, присутствуют испытуемые, которые обладают выраженным уровнем дезадаптации, причиной, которой является ощущение усталости, снижение уровня общей активности, особенности социального взаимодействия, а также снижение мотивации. В целом, говоря об уровне агрессивности и враждебности, мы можем говорить о том, что большинство испытуемых обеих групп обладают низким уровнем агрессивности и враждебности, при этом, присутствует число педагогов, у которых зафиксирован повышенный уровень агрессивности и враждебности, что может отразиться на отношении с коллегами, учениками и их родителями и профессиональной деятельности в целом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникает необходимость разработки и проведения программы психологической помощи педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности в процессе профессиональной деятельности.

Процесс разработки программы психологической помощи педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности в процессе профессиональной деятельности будет построен с учётом ранее проведённых диагностических мероприятий, а также включать в себя те компоненты работы, которые помогут проработать причины возникновения эмоционального выгорания, профессиональной дезадаптации и профессиональной деформации в целом. Цель данной программы – психологическая помощь педагогам учреждения дополнительного образования при негативных изменениях личности. В структуру программы

также входят задачи, принципы, план тренинговых занятий, проведение индивидуальных консультаций, а также ожидаемые результаты.

Критериями эффективности применения программы психологической помощи педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности является следующее: снижение уровня эмоционального выгорания и профессиональной дезадаптации, а также снижение у педагогов уровня агрессивности и враждебности, повышение мотивации к самообразованию, улучшению результатов профессиональной деятельности, преодоление «педагогического криза» и снижение процесса проявлений негативных изменений личности в целом.

Таким образом, процесс оказания психологической помощи педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности в процессе профессиональной деятельности является необходимым и важным. Негативные изменения личности специалиста могут отразиться не только на внутреннем состоянии специалиста, но и влиять на его профессиональную деятельность. Поэтому, при работе с педагогами дополнительного образования важно диагностировать начало негативных изменений, отслеживать их динамику и своевременно оказывать необходимую психологическую помощь.

Список литературы

- [1] Безносков С.П. Профессиональная деформация личности. / С.П. Безносков. – СПб.: Речь, 2016. 183 с.
- [2] Басов М.Я. Личность и профессия. / М.Я. Басов. – М., 2016. 68 с.
- [3] Сочнев В.Н. Теоретические основы изучения феномена профессиональной деформации. / В.Н. Сочнёв, И.В. Сочнёва. // Вестник Тамбовского Университет. Серия: естественные и технические науки. – Тамбов, 2018. № 1. 81-84 с.
- [4] Зеер Э.Ф. Психология профессиональных деструкций. / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2020. 240 с.
- [5] Серякова С.Б. Компетентность педагога: психолого-педагогические аспекты: монография. / С.Б. Серякова. – М.: Прометей МПГУ, 2018. 232 с.
- [6] Маркова А.К. Психология профессионализма. / А.К. Маркова. – М., 2016. 308 с.
- [7] Болотова А.К. Настольная книга практикующего психолога: практ. пособие. / А.К. Болотова. // 2-е изд., испр и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 271 с.

[8] Полякова О.Б. Психодиагностика и профилактика профессиональных деформаций личности. / О.Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2018. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Beznosov S.P. Professional personality deformation. / S.P. Beznosov. – SPb.: Rech, 2016. 183 p.

[2] Basov M.Ya. Personality and profession. / M.Ya. Basov. – M., 2016. 68 p.

[3] Sochnev V.N. Theoretical foundations for studying the phenomenon of professional deformation. / V.N. Sochnev, I.V. Sochnev. // Bulletin of the Tambov University. Series: natural and technical sciences. – Tambov, 2018. No. 1. 81-84 p.

[4] Zeer E.F. Psychology of professional destruction. / E.F. Zeer, E.E. Symaniuk. – M.: Academic Project; Yekaterinburg: Business book, 2020. 240 p.

[5] Seryakova S.B. Teacher competence: psychological and pedagogical aspects: monograph. / S.B. Seryakov. – M.: Prometheus MPGU, 2018. 232 p.

[6] Markova A.K. Psychology of professionalism. / A.K. Markov. – M., 2016. 308 p.

[7] Bolotova A.K. Handbook of a practicing psychologist: practical allowance. / A.K. Bolotov. // 2nd ed., Revised and added. – M.: Yurayt Publishing House, 2018. 271 p.

[8] Polyakova O.B. Psychodiagnostics and prevention of professional personality deformities. / O.B. Polyakova. – M.: NOU VPO Moscow Psychological and Social Institute, 2018. 304 p.

© *Е.А. Матвеева, И.Н. Дворникова, 2021*

Поступила в редакцию 12.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Матвеева Е.А., Дворникова И.Н. Психологическая помощь педагогам дополнительного образования при негативных изменениях личности в процессе профессиональной деятельности // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 202-209. URL: <https://ip-journal.ru/>